

IDENTITĂȚI FEMININE IMPLICITE/EXPLICITE ÎN RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL VI – NAȘTEREA, BOTEZUL ȘI COPILĂRIA

Elena BĂRBULESCU*

Implicit/Explicit Feminine Identities in the Answers to Questionnaire VI – Birth, Baptism and Childhood (Abstract)

The present paper, is merging three approaches coming from a gender studies perspective of the manuscripts that have been drawn as answers to Questionnaire VI: *Birth, baptism and childhood* in the third decade of the past century. The author's interpretation reaches the conclusion that the feminine identity is implicit due to the nature of the material while the masculine, national and religious identities are the main identities expressed by the manner in which the questions were answered.

Keywords: gender studies, manuscripts, birth, baptism, childhood

Cuvinte cheie: studii de gen, manuscrise, nașterea, botezul, copilăria

Introducere

Lucrarea de față dorește să reunească trei abordări interpretative ale autoarei privind același material prezent în manuscrisele aflate în IAFAR, și anume, un număr de 63 de caiete ce conțin *Răspunsurile la Chestionarul VI. Nașterea botezul și copilăria*, primite în decada de după 1930. Aceste răspunsuri sunt rezultatul metodologiei lui Ion Mușlea privind culegerea materialului folcloric și etnologic de pe cuprinsul întregii țări. Fondator al Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, a elaborat nu mai puțin de 14 chestionare și 5 circulare.

Desigur există multă literatură despre naștere, mai ales din perspectiva ritualică, a simbolurilor, autorii acestora încercând să interpreteze și să traducă pentru lectori semnificațiile obiceiurilor și credințelor producând o direcție de cercetare încă prolifică și la noile generații de etnologi și folcloriști¹. Demersul meu în această lucrare nu merge însă în această direcție ci are o circumscriere precisă pe un set de documente despre naștere

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

¹ Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, Mariana Ciuciu, Monica Bercovici, *Etnologie românească. Vol. 3: Nașterea și copilăria*, București, Editura Academiei Române, 2011; Irina Nicolau, *Talmes-balmes de etnologie și multe altele; Haide, bre!: incursiune subiectivă în lumea aromânilor*, București, Editura Ars Docendi, 2001; Oana Claudia Chivu, *Obiceiuri la naștere și botez în mediul rural*, Iași, Editura Lumen, 2011; Adina Hulubaș, *Obiceiuri de naștere din Moldova: tipologie și corpus de texte*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, și multe altele.

(Răspunsurile la Chestionarul VI, *Nașterea, botezul și copilăria*, elaborat de Ion Mușlea) și pe modul în care acestea au ajuns să existe în această variantă și ce pot spune ele unei paradigme de cercetare actuale. Așa cum am menționat în primul paragraf, studiul acesta glosează pe trei interpretări posibile ale acestui material etnografic.

Aceste trei abordări interpretative reunite în acest studiu arată oarecum și o diacronie a interpretării în sensul că prima interpretare pleacă de la o negație și ajunge în final la ceva ce parțial e o afirmație. În acest context atenția mi-a fost îndreptată asupra motivației lui Ion Mușlea de a redacta un chestionar despre naștere. Primul motiv, cel mai evident, este că intenția lui a fost îndreptată către riturile de trecere și atunci, desigur că subiectul *nașterea* nu putea lipsi. Însă acest motiv nu este suficient și pentru *modul* în care a redactat acest chestionar. Maniera în care a conceput chestionarul despre naștere mă face să cred că este în strânsă legătură cu curente de idei care circulau în epocă, mai precis cu discuțiile din perioada interbelică privind construcția națiunii, așa cum se poate observa în lucrări ale unor cercetători precum: Maria Bucur: „satul era <<marele rezervor de unde se premenesc și se alimentează energiile constructive ale țării>>. Țăranii reprezentau o resursă umană neexploată, un repozitoriu de tradiție și cheia purității etnice a națiunii române.”²; Marius Turda (discuțiile despre rolul femeii în noua societate și în noul stat modern)³, A.C. Brudariu: „Țărancă trebuie scoasă din întunericul în care se găsește(...). O țărancă ignorantă, lipsită de cele mai elementare noțiuni de igienă, lipsită de cunoștințele necesare pregătirii unei hrane substanțiale și igienice pentru copiii și soțul ei, o țărancă neștiutoare a trecutului nației sale, a destinului ei, a rolului său în ansamblul statelor civilizate ale omenirii, ce educație poate să dea tinerelor sale vlăstare?”⁴; și alții. De asemenea, mult apreciatul folclorist Artur Gorovei, chiar în volumul despre naștere, publicat în 1909, vorbește explicit despre *construcția națională*: „aceste datine reconstituite din rămășițele aflate astăzi în toate părțile locuite de români, erau generale(...) se impune să cunoaștem vechile noastre credințe, pentru a știi ce fel de instituții se cuvin poporului nostru, dacă voim să ajungem, vreodată, idealul pe care mulți îl urmăresc: un neam mare și fericit.”⁵ În acest context, femeia – țărancă are legătură cu fondul problemei și anume este cea care dă/ va da naștere unor români adevărați. Și atunci e important cum naște femeia. E important și de ce religie e femeia, de aici accentul pus pe ritualul religios care este ortodox, desigur. Și cu toate că Mușlea nu considera preoții și medicii ca fiind potriviți pentru culegeri de folclor, *Răspunsurile*⁶ ... sunt pline de texte în care se insistă pe ritualul religios. Ceea ce arată cel de-al doilea palier important al construcției naționale: contribuția religiei ortodoxe. În această ordine de idei, chestionarul lui Ion Mușlea s-ar putea constitui în aripa moderată a paradigmei de construcție a

² Maria Bucur, *Eugenie și modernizare în România interbelică*, Iași, Editura Polirom, traducere de Raluca Popa, Prefață de Mihaela Miroiu, 2005, p. 189–190.

³ Marius Turda, *În căutarea românului perfect. Specific național, degenerare rasială și selecție socială în România modernă*, traducere de Marius-Adrian Hazaparu, Iași, Editura Polirom, 2024, cap. 4., p. 133–191.

⁴ A. C. Brudariu, *Monografia comunei Belinți – cercetări asupra manifestărilor etico-juridice*, în „Sociologie Românească”, Anul I, 1936, nr. 7–9, 37–55.

⁵ Artur Gorovei, *Datinele noastre la naștere*, București, Editura Profile Publishing, 2002, p.7–8.

⁶ Este vorba despre ceea ce în mod uzual numim *Caietele Mușlea*, pentru că răspunsurile la chestionar au fost consemnate în caiete format A5.

națiunii în contrapondere la discursul eugenist din perioada interbelică (Marius Turda⁷). Privind problema din această perspectivă, chestionarul lui Ion Mușlea este piesa care se potrivește perfect în puzzle-ul de idei în circulație în perioada interbelică, ceea ce face ca interpretarea mea, venită la aproape 100 de ani după, în același timp dintr-o perspectivă a studiilor de gen, să găsească mai puține elemente comune cu producătorul acestui tip de cunoaștere despre nașterea *tradițională*. Cele două perspective, a mea și a lui Mușlea sunt diferite. Iar perspectiva mea își permite să fie astăzi diferită pentru că datorită contribuției generației de intelectuali a căreia îi aparține Mușlea, statul național e suficient de consolidat încât eu să pot extinde contextul cercetării despre naștere (tradițională sau nu).

Încercând să aflu care a fost sursa de inspirație a lui Mușlea în redactarea chestionarului despre naștere, după lectura mai multor materiale, edite și manuscrise, chiar corespondență, aș avansa ideea că lucrarea lui Simion Florea Marian pare să fi fost modelul pe care l-a urmat. Asta și pentru că lucrarea acestuia din urmă a ajuns prin forța împrejurărilor și a oamenilor să fie cea mai cunoscută lucrare pe acest subiect, nu doar în interbelic ci chiar până târziu în anii 90. La un moment dat chiar Arthur Gorovei o folosește și o elogiază ca sursă de inspirație: „Vom căuta să alegem, din mulțimea faptelor, pe acelea mai caracteristice, rămânând ca aceia care ar prinde dragoste de folclorul nostru, să se adâncească în studiul lucrărilor speciale, dintre care cele mai de seamă sunt cele ale regretatului Sim. Fl. Marian, de care ne-am călăuzit în această lucrare, reproducând, de multe ori, bucăți întregi, care ar fi pierdut din valoare dacă le-am fi trunchiat”⁸. Cu toate că și Elena Sevastos a trimis un manuscris despre naștere Academiei Române, în aceeași perioadă cu S. Fl. Marian, a fost preferat manuscrisul celui din urmă, peste manuscrisul Elenei Sevastos așternându-se tăcerea până după anul 1989, când Ioan Ilișiu a redactat și publicat manuscrisul.⁹

În analiza materialelor din Caietele Mușlea, ce conțin Răspunsurile despre naștere, am început demersul interpretativ într-o primă abordare, avută în cadrul unui panel despre gender studies la Congresul Istoricilor Români de la Alba Iulia¹⁰, cu ideea de „rateuri” ale discursului masculin. Într-o a doua abordare despre același chestionar, avută la o altă Conferință, cea a Zilelor Academice Clujene din 2023¹¹, în cadrul panelului despre jocurile identității, ideea pe care o propuneam era că identitatea feminină din aceste *Răspunsuri* este mai mult una implicită, generată prin natura informației, decât una explicită. Într-o a treia abordare, cu ocazia primei Conferințe dedicate istoriei femeilor¹², am axat grila de interpretare pe cât și în ce mod anume putem vorbi despre o prezență feminină în acest material. Așadar toate cele trei interpretări alcătuiesc de fapt un model

⁷ Marius Turda, *op. cit.*

⁸ Artur Gorovei, *op. cit.*, p. 7.

⁹ Elena Didia Odorica Sevastos, *Literatură populară*, vol. 1–2, ediție îngrijită și prefață de Ioan Ilișiu, București, Editura Minerva, 1990.

¹⁰ Elena Bărbulescu, *Femeia rurală – rateurile discursurilor masculine*, comunicare la Congresul Național al Istoricilor Români, 8–10 septembrie, Alba Iulia.

¹¹ Elena Bărbulescu, *Identități feminine implicite/explicite în Răspunsurile la Chestionarul VI – Ion Mușlea: Nașterea, botezul și copilăria*, comunicare la ZAC, 6–8 noiembrie 2023, Cluj-Napoca

¹² Elena Bărbulescu, *Reprezentări feminine rurale în manuscrise interbelice*, comunicare la Conferința IFSGen (Rețeaua pentru cercetarea istoriei femeilor și promovarea studiilor de gen în spațiul românesc), *De la istoria femeilor la gender history și studii de gen. Dezbateri și direcții de cercetare*, 7–9 decembrie, 2023.

interpretativ mai complex al aceluiași material din manuscrisele mai sus menționate privitoare la naștere.

Desigur nu pot eluda în această încercare de interpretare a unui material edit, propriile mele cercetări de teren pe subiectul nașterii, avute de-a lungul ultimilor treizeci de ani, în diferite sate din Transilvania în special, dar ocazional și în Basarabia, Dobrogea sau Oltenia. Îmi dau seama că aceste cercetări proprii al căror context de producere mi-e binecunoscut, au împins cercetarea acestor manuscrise prin meandrele „rateurilor” sau ale identităților, ale absențelor sau prezențelor. Fără aceste terenuri, materialul din manuscrise ar fi avut pentru mine o valoare de adevăr absolut. Cu alte cuvinte, doresc să subliniez că deși nu voi aborda aici un demers comparativ (între cercetările mele despre naștere și răspunsurile la Chestionar), consider că experiența personală a cercetării de teren cântărește semnificativ, și nu poate fi ignorată în modul în care interpretez materialul din manuscrise. De-a lungul celor treizeci de ani de „mers pe teren” în ruralul românesc, am intervievat și femei și bărbați. Ceva mai multe femei decât bărbați. Neprogramatic. Din punct de vedere strict profesional am interviuri foarte bune și de la femei și de la bărbați după cum am interviuri slabe¹³ și de la femei și de la bărbați. Așadar perspectiva mea este și va rămâne neutră. Toate cercetările mele au fost calitative. Inițial pentru că am vrut să trec dincolo de suprafață, mai recent am adăugat și argumentul unei dorințe de a trece dincolo de o logică administrativă susținută asiduu de cercetarea de tip cantitativ. Am o profundă inamiciție cu statistica. Suntem unici, așadar cred că toată această logică a cantitativului, a procentelor, a numerelor este debilitantă. Și chiar dăunătoare pentru științele umaniste.

Recitind cartea *Ficțiunea în documentele de arhiva* scrisă de Natalie Zemon Davis¹⁴, modul în care ea își abordează obiectul de lucru părea să îmi ofere un ajutor în propria mea muncă de analiză și interpretare a unui material de arhivă. Cu toate că inițial cuvântul „ficțiune” din titlu mă trimitea la ceea ce se înțelege în mod obișnuit sau cum spune autoarea „elemente imaginate”, mi-am dat seama că grila ei de lucru prin care folosea „sensul mai larg al cuvântului de bază *finger*, elementele lor alcătuitoare, configurative și modelatoare: arta de a meșteșugi narațiunea” îmi poate fi de folos în analiza textelor despre naștere, botez și copilărie. Natalie Zemon Davis, pornește citându-l pe Hayden White: „lumea nu se prezintă percepției pur și simplu sub forma unor istorisiri bine alcătuite, cu o temă centrală, cu începutul, mijlocul și sfârșitul adecvate”, și apoi pe Roland Barthes, Paul Ricoeur și Lionel Gossman „conform cărora redarea unor părți selectate de limbaj, detaliu, ordonare dintr-o perspectivă modelatoare, devine un lucru necesar în alcătuirea unei relatări care este atât pentru scriitor cât și cititor veridică, reală, plină de sens și/sau explicită”.¹⁵ Așadar ajung la întrebarea: se așteaptă de la *Răspunsurile* despre naștere o poveste încheată? Omogenă? Cred că da. Doar că eterogenitatea răspunsurilor nu pot susține această idee.

¹³ Prin interviu slab nu mă refer la faptul că interlocutorul nu mi-a răspuns la întrebări ci că, din diferite motive acesta sau aceasta nu s-a simțit suficient de confortabil încât să ofere relatări complexe chiar și dacă doar despre ceva ce nu era în mod evident în sfera mea de interes la acel moment.

¹⁴ Natalie Zemon Davies, *Ficțiunea în documentele de arhivă: istorisirile din cererile de grațiere și povestitorii lor în Franța secolului al XVI-lea*, București, Editura Nemira, 2003.

¹⁵ *Ibidem* p. 4.

Calchiind grila de lucru a cercetătoarei Natalie Zemon Davis: „explorez procesul de alcătuire” a *Răspunsurilor* la chestionar, și acuratețea lor „din prisma receptării acestora drept „reale”. În cazul acestei cercetătoare, „scrisorile de grațiere erau rezultatul unor eforturi comune, după cum vom vedea și deopotrivă furnizoare ale unui profil mai amplu al persoanei audiate de notar”.¹⁶ În cazul ei „istorisirile variau în funcție de narator și ascultător”, notarul povestea despre ce era vorba, în cazul *Răspunsurilor* despre naștere sunt doi intermediari... folcloristul și respondentul... (umbrind astfel figura femeii, țărăncii, fie ea din Moldova, Oltenia sau Transilvania), mai mult, la materialul din *Răspunsuri* lipsește adesea coerența experienței imediate... Există vreun interes al naratorilor în modularea răspunsurilor în cazul Caietelor? Probabil ca da. Se poate observa la toți grija în exprimare. Ei vorbesc cu Mușlea! Nu se pierd niciodată în povestire. Și atunci se naște o a doua întrebare: până la urmă stilul informației este al stipendiaților sau al interlocutorilor lor?

Materialul. Cine și despre ce vorbește

Materialul din Caietele Mușlea, este inegal, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Sunt caiete în care respondenții descriu cu lux de amănunte obiceiurile, și cine le performează sau de la cine au obținut informația, și sunt caiete, în care de fapt, totul este tratat cât se poate de expeditiv. Pentru nici unul dintre cazuri respondenții nu oferă vreo explicație, mă refer aici mai mult la cei expeditivi, întrucât în îndrumările trimise de Ion Mușlea, acesta le cerea insistent să nu se zgârcească la detalii. De aici și impresia de neomogenitate: luate ca întreg, răspunsurile despre naștere se prezintă ca un spectru de la „nu se cunoaște acest obicei” până la expuneri de câte o pagină. În rare cazuri avem și una sau câteva explicații despre modul în care a fost cules materialul:

„Primind Chestionarul VI (în 18 II curent), imediat mi-am pus problema cum aș putea ajunge la un material cât mai precis și mai abundent. Împrejurările mă lăsau liber și acasă. Dar, n-am putut lua parte la un botez, cumătrie, colăcenie în acel timp cât am cules materialul necesar pentru încheierea definitivă a chestionarului (adică lunile Februarie-Aprilie). Dv. ați recomandat aceasta, dar ocazia nu-mi venea. Să aștept, nu puteam aștepta. Luasem parte la aceste ceremonii populare (ca naș) cu vro 4–5-ani în urmă și mi le reaminteam bine de pe atunci. Pentru siguranța cunoștințelor mele, am cerut precizări de la părinții mei care cunosc obiceiurile satului. Dar în acest singur refugiu al meu (ca și în alte părți) atmosfera era agitată, spiritele neliniștite. Nu puteam să intru în vorbă cu cineva, cu de ale mele când gândurile îi erau furate de alte griji”.¹⁷

În marea lui parte, materialul este redundant, atât prin conținut, dar de multe ori chiar și prin forma de expunere: aceleași elemente, descrise aproape la fel, cu fiecare caiet. Din când în când totuși, un respondent mai scrupulos, pune în ghilimele cuvântul așa cum este în grai local și în paranteză varianta lui să-i zicem literară. Așadar aceste

¹⁶ Natalie Zemon Davis, *op. cit.* p. 30.

¹⁷ *Manuscris nr. 663, IAFAR, Ahrițculesei Dimitrie, absolvent de liceu, satul Căndești, jud. Dorohoi, 1934.* p.1.

manuscrite au parțial și valoare lingvistică. Motivul principal al acestei redundanțe cred eu, trebuie căutat în organizarea acestor materiale strict pe ideea de răspuns. Nu avem expuse niciodată întrebările ci doar răspunsurile cu un număr în față ce corespunde numărului întrebării din chestionar. Acolo unde nu se dau răspunsuri, nu apare nimic sau apare textul „nu se cunoaște acest obicei (la noi)”. Așadar din acest motiv e mai anevoios să poți face o analiză de exemplu, a cât din cerințele Chestionarului au fost acoperite, cu alte cuvinte, la câte întrebări s-a răspuns efectiv, și astfel care e ponderea problematicilor abordate. Cu toate acestea, făcând bilanțul, Ion Mușlea părea mulțumit: „Rezultatele au fost satisfăcătoare. Răspunsurile la unele chestionare au depășit cifra de 100! Important era și faptul că ele veneau din regiuni foarte deosebite, acoperind aproape întreaga țară(...) Calitatea răspunsurilor era satisfăcătoare, 85–90% putând fi consultate cu deplină încredere”.¹⁸ Pe de altă parte, cu toată cantitatea semnificativă de material adunat în aceste caiete, această opțiune de a rămâne strict la nivelul de răspuns la întrebare, sărăcește conținutul ideatic al manuscriselor pe de o parte, și pe de altă parte ignoră îndrumările lui Ion Mușlea de a pune pe hârtie orice altceva li se pare interesant și demn de menționat în legătură cu obiceiul descris. Ca atare Mușlea însuși pornea de la premisa că întrebările din chestionar, puteau să nu acopere suficient de mult realitatea din teren, lucru care e de altfel important în argumentația de față. Din acest motiv, la un moment dat mergând pe firul metodologic al lui Natalie Zemon Davies, mi-am pus întrebarea: cine și despre ce vorbește/ scrie în aceste *Caiete*?!

Din cele 63 de Caiete, doar 4 sunt completate de femei, așadar informațiile sunt culese de bărbați de la femei, despre ceea ce se crede îndeobște a fi „treburi femeiești”. Aici trebuie să menționez similaritățile cu analiza pe care o face Katie Barclay vis-a-vis- de reținerea/ mândria (supralicitarea ego-ului) pe care o au femeile atunci când povestesc/relatează un obicei unui bărbat. Foarte probabil femeile care au dat relatări respondenților lui Ion Mușlea au avut rețineri în a da (prea multe) detalii despre naștere, sau poate chiar respondenții s-au ferit să scrie unele lucruri. Din păcate aici suntem pe un teren nesigur pentru că nu avem decât într-un singur caiet relatări despre contextul culegerii materialului (Katie Barclay).¹⁹

Astfel ajungem la primul punct legat de problema identității implicite și explicite din aceste manuscrite. Ca prim efect de lectură, dacă cercetătorul dorește să afle doar cum se naștea în satul X, în... să zicem 1933, va rămâne cu impresia că așa cum e descris, așa se naștea și că evident identitatea din spatele materialului este una feminină. La o privire mai de adâncime a aceluiași cercetător, nu poți ignora câteva aspecte care te vor face să îți pui problema identității, adică cine vorbește. Pe scurt, în aceste manuscrite vorbesc bărbații despre ceea ce fac femeile. Și mai pe scurt, vorbește „Mușlea” despre cum nasc femeile și cum își îngrijesc copiii. Ca prim argument al acestei afirmații aduc faptul că materialul se rezumă strict în a răspunde, de cele mai multe ori chiar laconic la întrebarea pusă de Chestionar. În cazul acestui material avem o grilă compusă din trei personaje:

¹⁸ Ion Mușlea, *Arhiva de folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare. 1930–1948*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu, p.166.

¹⁹ Katie Barclay, *Composing the self: gender, subjectivity and Scottish balladry*, în „Cultural and Social History”, 2010, vol. 7, no. 3, p. 337–353.

Mușlea/Chestionar – Respondent – Femeia/Informator, care se suprapune pe grila clasică de doi interlocutori: Cercetător-Informator. În această grilă de trei interlocutori cea mai pregnantă rămâne personalitatea lui Ion Mușlea. În al doilea rând trebuie să avem în vedere și faptul că, pe de o parte femeile întrebate au putut considera unele informații prea intime ca să le spună unui bărbat, iar pe de altă parte, e foarte probabil ca unii respondenți să considere ei înșiși unele informații ca nepotrivite pentru a fi citite de publicul larg. Desigur așa cum am menționat deja supra, nu știm deloc nimic despre contextul acestor *Răspunsuri*. Așadar e posibilă și a treia situație: respondentul putea uita informații în intervalul dintre obținerea informației și scrierea ei. Indiferent de cauză, cu câteva excepții redactarea materialului rezultat ignora chiar indicațiile trimise odată cu chestionarul:

„Pentru a putea îndeplini cât mai bine cererea noastră, vă sfătuim să căutați să observați personal preparativele din jurul femeii pe cale să nască, să luați parte la un botez, să observați jocurile copiilor etc. întru cât privește informatorii cărora e bine să vă adresați, adăugăm că cele mai bune cunoscătoare ale obiceiurilor și credințelor referitoare la naștere și botez sunt babele satului care ajută femeilor însărcinate sau moașa(nu însă atunci când este venită de la oraș sau a urmat o școală de moșit!)”²⁰

Sunt sigură că nu mi-am pus doar eu aceste întrebări, ci sunt firești pentru oricine lucrează pe material de arhivă. Ele devin însă importante când ajungi să faci cercetări proprii de teren pe subiectele respective. Și diferențele care apar nu se pot datora doar trecerii timpului, cu toate că nici acest aspect nu e neglijabil.

Acuratețea textelor ne trimite spre a le considera exacte strict pe răspunsurile care există, dar nu sunt suficiente pe relatarea obiceiului în întregul/coerența sa. Pentru exemplificare am ales câteva întrebări din Chestionar și câteva răspunsuri.

**Chestionarul VI, Nașterea, botezul și copilăria (obiceiuri și credințe)
(patru părți, total 54 întrebări) selecție de întrebări din partea I:**

1. Ce se povestește copiilor despre venirea pe lume a noilor născuți: de unde au fost aduși(din pădure, din cer, din fântână)? Cine i-a adus(barza, moașa etc.)?
2. Se crede că femeia însărcinată este spurcată și că trebuie să te ferești de ea? Pentru ce?
3. Ce povestiri, legende, ghicitori și proverbe se cunosc despre femeile însărcinate?
4. Ce fel de acțiuni, mâncări etc. sunt interzise femeii gravide(de exemplu să nu privească oameni pociți, să nu fure, să nu lovească în câine etc.) și pentru ce? Ce trebuie să facă pentru a-i fi sarcina ușoară?
5. După ce semne se prevestește că femeia va naște băiat sau fată? (se crede de exemplu că pentru a avea băiat e bine să pui sub pat o secure etc.?)
6. Ce pregătiri se fac în vederea ceasului nașterii, pentru grăbirea lui și ușurarea gravidei (i se despletește părul, se descuie lacătele etc.)? Se cunosc descântece menite să ușureze chinurile celei care naște?

²⁰ Ion Mușlea, *op.cit.*, p. 305.

7. Ce trebuie să facă și să nu facă femeia în momentul nașterii (de exemplu să nu închidă ochii)? Dar celelalte persoane din casă? Se cunoaște obiceiul ca bărbatul să stea în timpul nașterii în pat și să se vaiete?
8. Se știe despre duhuri rele sau ființe supranaturale (lipitură, Zburător, Samcă etc.) care chinuie pe gravidă și o pot face să lepede? Cum este apărată de ele și de deochi?
9. Se face vreo legătură între viitorul copilului și luna (zodia), ziua și ceasul nașterii sale, între aparițiile atmosferice sau meteorologice care au avut loc în acea zi sau acel ceas și între lucrurile petrecute la naștere?

Exemple de Răspunsuri din Caiet Mușlea

- Femeea însărcinată nu este socotită ca spurcată și nu se ferește cu nimic de ea. În timpul sarcinii ea trebuie să fie ferită de munci grele, ca să nu se întâmple să lapede copilul și ocrotită de orice. Numai când e lăuză, se crede că este spurcată.
- Ghicitoare despre femeia însărcinată:
„Patru mâini, patru picioare,
Patruzeci de unghișoare.” (femeia însărcinată cu copilul la un loc)

Informatoare Tilica F. Bădescu, din Aluniș-Olt, de 33 de ani – Așa a auzit și ea din bătrâni –

- O femeie însărcinată nu e bine să mănânce carne de animal, sau de pasăre (vacă, vițel, purcel, oaie, găină, porumbel etc.) încăerată de lup sau de uliu etc. că dacă mănâncă e rău de bube (de mâncătură), adică face copilul bube pe corp.
- Nu e bine să dea cu piciorul, sau cu mâna în câini, că se face copilul pârșos, ca câinele.
- Nu e bine să vadă oameni pociți (urâți, chiori, etc.), că face copilul ca ei.
- Nu e bine să vadă mort, că face copilul galben și urât ca mortul.
- Nu e bine să fure ceva, că ies pe corpul copilului semnele obiectelor furate. Dacă a furat flori, de pildă, ies pe copil niște pete în forma florilor furate; sau dacă a furat mere, pere, ceapă, sau alte fructe, ies pe copil niște gălci în forma acelor fructe, sau obiecte. Dacă totuși se întâmplă să fure ceva, trebuie să-și aducă aminte și când ia lucrurile acelea trebuie să le puie întâiu jos pe pământ și apoi să ia obiectele de jos, că atunci nu mai ies pe copil, când îl va naște. Iar dacă nu-și aduce aminte și nu face așa, atunci ies pe copil. Și ies în acea parte a corpului, unde atinge ea sau unde pune mai întâiu mâna, pe corpul ei, după ce a furat obiectele. De pildă, dacă a dus mâna sau a atins întâiu cu mâna, pe la ochi, pe obraz, nas, gât etc. pe acele părți de corp, ies obiectele la copil.
- Nu e bine să mănânce în timpul sarcinii, ou de curcă, că iese copilul pestriț (cu picurii) ca oul de curcă.
- Nu e bine să aducă apă cu două vase deodată, că i-se umflă țâțilii, când va naște, o dor și-i curge venin din ele. Și stau așa vr'o două luni de zile. Deci, despre femeia căria i-s'a umflat țâțilii, la naștere, se crede că a adus apă în timpul sarcinii, cu două vase deodată.

- Nu e bine să toarne cuiva să se spele, că va naște greu. De aceea dacă o femeie naște cu greutate, să-și aducă aminte, cui a turnat apă să se spele, în timpul sarcinii și să-l chieме să bea apă din pumnul aceluia, ca să i-se ușureze nașterea.
- Dacă pe femeia însărcinată a încăerat-o câinii și i-a rupt rochia, sau haina după ea, nu e bine ca ea să mai poarte acea rochie, sau haină, cu care a fost încăerată de câini, că e rău de speriat pentru copil și de „mâncături” (bube). – Ies bube pe copil.
- Unei femei gravide, ca să-i fie sarcina ușoară e bine să poarte în sân pe tot timpul sarcinii, „Visul sau Epistolia Maicii Domnului”, iar noaptea să doarmă cu ele sub cap.
- În timpul când i-a venit să nască unei femei, i se trece prin sân de trei ori o furcă de tors și un topor (secure) cari apoi se pune sub pat până naște femeia. Și dacă copilul o fi băiat să tragă la topor și să-i fie îndemână cu el, iar dacă o fi fată, să tragă la furcă, să-i fie îndemână cu ea și să fie bună gospodină.
- 6.) În ceasul nașterii, pentru grăbirea lui și ușurarea gravidei se fac următoarele pregătiri:
 - a). Se dăscuie lacătele și brooștele de la uși, ca femeia să nască ușor după cum se descue lacătul de ușor.
 - b). I se despletește coadele (părul), ca să nu fie părul o piedică.
 - c). I se dă să bea apă dintr-o ghiată.
 - d). Se chiamă persoana, căria ea i-a turnat cumva în timpul sarcinei, apă să se spele și bea apă din pumnul acelei persoane și i se ușurează nașterea atunci.
 - e). Bărbatul femeii care, naște dă cu pușca sau cu revolverul peste casă (trage un foc pe deasupra casei) ca să-i nască nevasta lesne.
 - f). Se împușcă apă într-o strachină (sau alt vas) printre picioarele celei ce naște și apoi i se dă să bea din acea apă.

Informatoare: Voica T. Bădescu de 65 ani din Aluniș – știe din bătrâni -

Reprezentări feminine rurale în manuscrise interbelice.

Am spus deja supra că majoritatea respondenților sunt bărbați, doar patru fiind femei. Cu toate acestea diferențe majore nu sunt între caietele în care respondenții sunt femei față de cele în care sunt bărbați. Una dintre aceste diferențe totuși este că cele completate de bărbați sunt scrise la persoana a treia, iar cele completate de femei sunt scrise cel puțin la unele întrebări la persoana I și apoi în paranteză numele informatoarei. Aici ajungem la o capcană. Pot femeile să obțină mai bine informații de la femei? Da și nu. Poate. Depinde de tipul de informație?! Sunt foarte multe variabile în joc în situația unui interviu iar genul este doar una dintre ele. Mușlea însuși considera că femeile sunt mai potrivite pentru a culege informații despre naștere:

„În anumite chestiuni femeiești, femeia vorbește mult mai bucuros și pe față cu o femeie, pe când un bărbat cu greu obține asemenea mărturisiri. De aceea, învățătoarea va avea să se ocupe cu lucruri și cu credințe în legătură cu viața și ocupația femeilor. În primul rând cu chestiunile privitoare la naștere, lăuzie, botez

și îngrijirea copiilor, apoi cu superstițiile femeiești, zilele când nu se lucrează, vrăjile de dragoste, farmecele și leacurile, credințele și obiceiurile în legătură cu prepararea alimentelor, a îmbrăcămintei, cu industria casnică²¹.

Metodologic vorbind, la manuscrisele IAFAR relația cercetător – informator este și una de gen, oarecum în favoarea genului masculin. Informatorul este fie bărbat fie femeie, însă cercetătorul este în majoritatea cazurilor bărbat. Aici ar fi de menționat că relația de putere și de autoritate este diferită în acest caz: în manuscrisele IAFAR autoritatea este de partea cercetătorului care este și bărbat astfel calchiind autoritatea de nivel comun în societate a bărbatului față de femeie. România nu face excepție față de Europa de Est în a avea imagine de societate patriarhală, cu atât mai mult în perioada interbelică, care cunoaște o intensificare a eforturilor de cercetare a vieții femeii și de obținere a unor drepturi care astăzi sunt de la sine înțelese²². Nu insist însă aici asupra acestui aspect. Relația de putere și autoritate se schimbă în cazul celor 4 caiete în care respondenții sunt femei. Acestea preferă să redea răspunsurile în scris prin formatul de citat urmat de numele și vârsta informatoarei, și localitatea de unde primește răspunsul. Aș face aici o paranteză pentru a menționa că în cazul propriilor cercetări/interviuri, autoritatea mea de cercetător, implicită, luată în considerare apriori, este la paritate (nu în toate situațiile, dar suficient de des) cu autoritatea generațională. În mod aproape sistematic eu fiind mult mai tânără decât interlocutoarele mele, acest lucru ar fi putut (și foarte probabil că a și făcut-o) să le ofere un ascendent, un plus de autoritate în fata mea. Desigur au mai fost și alte aspecte care au putut face asta dar nu mă voi ocupa de ele aici.

Până la urmă cam ce și mai ales cum ar trebui să vorbim despre femeia din satul românesc? Discuțiile actuale dar și cele din perioada interbelică, despre egalitatea sau identitatea de gen sunt – erau preponderent ținute către femeile urbane, dar cum rămâne(a) cu femeile de la „țară”? Cât de mult materialul din aceste răspunsuri ne poate apropia de o imagine sau mai corect spus de imagini/portrete ale femeilor de la țară? Pentru că mult utilizata sintagmă în perioada interbelică și chiar înainte de asta (vezi de exemplu la S.Fl. Marian)²³: „femeia română” nu poate defini sau reprezenta pe toate femeile din România indiferent de zona geografică căreia îi aparțineau.

Primul lucru care îți atrage atenția la lectura manuscriselor este impresia că femeia e oarecum absentă sau mai mult implicită în aceste manuscrise. Femeile din aceste manuscrise sunt definite prin ceea ce fac. De cele mai multe ori sunt propoziții în care nu este menționată nici una din ipostazele de mai jos. Sunt prezentate doar acțiunile. Faptul că cele ce performează actele/acțiunile respective sunt femei, rămâne a fi dedus de cititor, pentru că desigur știm cu toții că doar femeile nasc. În general informațiile se referă doar la ritualuri, tabuuri, rituri religioase, eludând informația științifică a momentului cu

²¹ Ion Mușlea, *op. cit.*, p. 108.

²² Vezi Calypso Botez, *Drepturile femeii în viitorul Cod Civil: studii, comunicări și propuneri în vederea reformei: Raport. Reforma administrativă: anteproiect, expuneri de motive, raport*, București, Tipografia „Curierul judiciar”, 1924; Ștefania Cristescu, *Descântatul în Cornova-Basarabia*², volum editat, introducere și note de Sanda Golopenția, București, Editura Paideia, 2003; Xenia Costa-Foru Andreescu, *Cercetarea monografică a familiei: contribuție metodologică*, București, Fundația Regele Mihai I, 1945.

²³ S.Fl. Marian, *Nascerea la români: studiu etnografic*, Edițiunea Academiei Române, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1892.

referire la naștere. Astfel informația din *Răspunsuri...* lasă impresia că femeile se bazau doar pe credința în Dumnezeu sau pe elemente de magie (de contact sau similitudine) în procesul nașterii. Am găsit doar într-un singur manuscris observația că se apelează la medic în cazul unei nașteri grele, ceea ce creează o imagine perturbată a trecutului la cei care omit acest lucru pentru că lasă impresia unei lipse de cunoaștere sau chiar de relație cu medicina alopată și modul în care aceasta ar fi putut avea sau nu impact asupra lumii rurale. Desigur am văzut supra că însuși Ion Mușlea le cerea să eludeze acest gen de informație.

Atunci când femeia apare în manuscrise o face în câteva ipostaze cărora le atribui valoare de reper: *lehuza, moașa, nașa, femeia/nevasta*.

Lehuza

Probabil cea mai frecventă ipostază e cea de *lehuză*. Dacă la alte întrebări nu se răspunde deloc, la cea despre spurcăciunea femeii după naștere se răspunde tot timpul fie și măcar pentru a spune: Da. Se crede că lehuza este spurcată. Interesant este că am găsit două informații care relatează și „spurcăciunea” femeii însărcinate. De obicei despre femeia însărcinată se spune că este în stare binecuvântată.

Mai demult (afirmația persoanelor de la 60 de ani în sus) se credea că femeia însărcinată este spurcată, fiindcă s-a „spurcat”. Astăzi nu mai există o atare credință. N-a fost însă credință că trebuie să te ferești de ea, că ți-ar putea face vreun rău. Erau (s-ar putea zice și astăzi într-o foarte mică măsură) privite cu oarecare distanță și desgust: „uite că aia iară-i borțoașă”, „gre” etc. Bărbații mai ales nu primeau cu plăcere obiecte din mâinile celor „grele”

Cules de Gh. Pavelescu, Purcăreți, Alba, 1935

O informație interesantă este legătura dintre naștere și război găsită doar într-unul dintre caiete.

Lehuza, care moare la naștere, este iertată de toate păcatele, pe lumea cealantă. Ea este atât de fericită pe lumea cealantă ca și soldații, cari mor în răzbel. Informatoare Petria D. Pupăză de 39 ani, neștiutoare de carte din satul Valea Copcii, jud. Mehedinți, băștinașe din localitate, cules de Iosif Dumitrescu-Bistrița învățător. Satul Valea Copcii, com. Dedovița, jud. Mehedinți, 1933.

Moașa apare în fiecare caiet. Într-unul din Caiete, la final, respondentul spune că a auzit materialul de la două babe, adică – explică el – moașe, de 35 și 41 de ani – ceea ce trimite în câteva direcții/naște câteva întrebări. O femeie bătrână la 35 de ani?! Sau de fapt babă²⁴ nu avea doar sensul de femeie bătrână.. Și atunci dacă erau atât de tinere, moașele respective puteau fi de fapt moașe cu școală?!

²⁴ A se vedea explicația cuvântului *babă* în Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, Mariana Ciuciu, Monica Bercovici, *op. cit.*

Buricul îl taie moașa cu niște foarfeci părăsite. Moașa după ce a scăldat copilul și l-a înfășat, îl pune pe masă de unde îl ridică mai întâiu tatăl său. Moașa când ia copilul prima dată în mână îi face cruce și zice: „să trăiești și să ai noroc”. Celelalte persoane nu fac nimic. De obicei nu sunt decât 1-2 femei, care dau ajutor moașei. După naștere, moașa se duce la preot care face apă (sfințește) cu care baba se spală ca să devină curată – căci până atunci e necurată – Tot atunci preotul dă și numele noului născut. I se dă copilului numele sfântului care este în calendar în acea zi.

Cules de Theodor Pletos – învățător în Cruglic, jud. Orhei, în anul 1936.

Mama apare rar, și are un rol instrumental, în special când este vorba despre furatul somnului, primii pași ai copilului și înțărcațul:

Când începe copilul să pășească prima oară „i se taie pasul” în felul următor: în timpul cât copilul probează să meargă mamă-sa trage cu cuțitul printre picioarele lui zicând: „eu nu tai pământul ci tai pașii copilului”.

Cules de Dem Păsărescu învățător, com. Cojmănești, of. Slivilești, jud. Mehedinți, 1934

Nașa apare rar, de obicei tot timpul se vorbește despre nașul sau la plural nașii. Cu toate acestea, astăzi a devenit „cunoaștere comună” că nașa este cea care ține copilul în momentul botezului.

Copilul trebuie să aibă un singur naș, ales dintre cei mai chiaburi oameni cu care au legături de prietenie. (...) După ce moașa și nașa s-au întors de la biserică cu copilul acasă, se face o masă ce se mai numește și cumetrie, la care se fac urări și daruri, începând cu nașa, care pe lângă bani, mai dăruiește finului o oae, un purcel, sau o vița.

Cules de Dem Păsărescu învățător, com. Cojmănești, of. Slivilești, jud. Mehedinți, 1934.

Nevasta /Femeia. Apare nu foarte des, dar apare ca *femeia însărcinată* sau *femeia care...* ceea ce ne duce spre ideea de femeie generică, anonimă, ca persoană aparținând categoriei de gen și nu la o anumită femeie. Simțim că avem de a face cu persoane reale atunci când în text este vorba despre cineva anume, sau dacă se relatează la persoana I.

Mărie Stoica de la Răchită era gre și o văzut un câne cu buza crepată și e(a) s-o nirat de el și nu și-o adus aminte că-i gre' și cân' o făcut, o făcut o față slută cu buza de jos crepată. Doamne ferește!

Cules de Gh. Pavelescu, Purcăreți, Alba, 1935

Nu trebi să pui mâna pi nica, că tăt spurcă. Cânt' am făcut eu pi Axântii, moșneagu mieu o fost bolnav un an și giumatatii și eră bolnav și atunci, da' tot să măi purta oleacă. Amu măliga eară pi foc și să arde' nu, nu eară nimi acolo în casă, numa' el și cu minii, „făcută” di trii zâlii. Eu i-am zâs: „ie și mestică măliga!” Da' el cum eara mânios, că vide' el că băiātu n-arii chip să ciii a lui, s-o răcăduit la minii: „mestic-o și tu!” Eu am tras-o măi di-o-partii și-am mesticat-o, da știem c-o spurc.

Maranda V. Ilsei, 68 ani, Târzia- Fălticeni, cules de Olivia Sturzu, învățătoare, 1937.

În fiecare an în ziua nașterii dela unul până la șapte ani i se face[cine?] ” turta de sănătate” pe care o rupe pe capul copilului apoi o dă la alți copii cu o căniță de apă (cană) în sănătatea lui. Apoi tot în această zi să ridică de urechi și i se dă cu capul de grindă de trei ori ca să crească.

În materialul ce nu are numele informatorului arătat imediat se înțelege informațiile date de Donca Jivan 41 ani și Ana Voilă 35 ani cari au fost prinse „babe” (moașe) la mai multe nașteri. Ambele sunt din Valea-Mare. Cules de Gheorghe Fătu, plugar, din Valea-Mare, jud. Severin, 1933.

Concluzii

La o prezentare din trecut despre o cercetare proprie extinsă despre nașterea acasă în câteva sate transilvane, prin comentariul de atunci, domnul Ion Taloș mi-a dat o idee de lucru (pe care am regăsit-o chiar și la Ion Mușlea în indicațiile privind culegerea materialului), și care m-a dus în direcția studiilor de gen. Ideea pornea de la premisa că pentru subiecte ce țin de „treburi femeiești” e mai bine ca cercetătorul/respondentul să fie femeie. Astfel am ajuns să orientez privirea cercetătorului (privirea mea de cercetător) înspre vizibilitatea femeilor în aceste manuscrise. La finalul lecturii manuscriselor despre naștere, sintetizând: ne dăm seama că identitatea feminină este cel mai slab reprezentată și dacă ar fi să le atribuim vreo identitate, aceasta este masculină (pentru că e vocea cea mai pregnantă), religioasă (pentru că ritualurile ce țin de religie sunt cel mai frecvent relatate), și națională (crează impresia, sau un prim efect de lectură e că peste tot în toate zonele se face/naște la fel). Important aici este că desigur „cadrul istoric-politic” se constituie și el în cadru explicativ pentru aceste *Răspunsuri*. Cu alte cuvinte asta se și dorea: informație cu caracter unitar pentru toate zonele românești. Pe de altă parte, mulți dintre respondenți subliniază importanța națională a demersului lor, ajungându-se până la situația în care Gh. M. Ahrițculesei, tatăl respondentului Dimitrie Ahrițculesei să-i scrie lui Ion Mușlea:

„În mintea mea, cred că face un servici mare patriei cu ce vă scrie și vă trimite. Și cred că, dacă ar fi drept, ar putea fi cerut de la Ministerul Apărării Naționale de Dvstră, pentru munca asta, care e tot așa de înaltă ca și serviciul militar, făcut pentru

a asigura patria în existența ei. Adică, dacă e posibil ca, prin intervenția Dvstră la M.A.N., să fie lăsat în concediu, să continue la opera care a început”²⁵

Mai mult, tot comparând cu cercetarea efectuată de Natalie Zemon Davis, spune ea: „relatările din scrisorile de grațiere sau tematica lor au alimentat mult mai vasta literatură a broșurilor și a culegerilor de nuvele și povestiri.” Aș spune că și acest chestionar a alimentat și alimentează în continuare perspectiva asupra nașterii, chiar în cercetările contemporane. Eu însămi am făcut teren la început de carieră, pe riturile de trecere, conform acestei paradigme.

În fine, problema nu se pune că respondenții erau bărbați și interviewau femei, ci că întrebările serveau mai degrabă unui scop prestabilit – în mod exhaustiv cel ritualic și nu unei „defrișări” a situației reale a femeilor de acolo din satele respective la momentul cercetării. Serveau unei perspective masculine (folosesc din nou cuvântul masculin cu sens neutru) i. e. a ceea ce credeau cercetătorii bărbați că ar fi relevant în viața unei femei, și demn de a fi făcut public. Astfel nu au avut ca rezultat viața reală sau emoțională a femeilor din teren ci un fel de portret generic, o selecție a unor acțiuni care coincideau cu perspectiva cercetătorului. Nimic în plus. Un fel de inventar al unor acțiuni ritualice sacre sau profane. O lectură a cărții cercetătoarei Brigitte Jordan, ne arată că nașterea presupune un context extrem de complex, plin de legături sociale delicate și modalități de „educare difuză”²⁶ ca să citez doar un exemplu din bibliografia mai recentă pe subiect. Asta face ca abordarea din aceste *Răspunsuri* să fie una dintre multiplele fațete de interpretare a unui eveniment cu profunde și complexe implicații socio-culturale defnitoriu circumscrisă paradigmei de cercetare din perioada interbelică.

²⁵ Ion Mușlea, *Schimburi epistolare cu respondenții la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române*, ediție critică, note și studiu introductiv de Cosmina Timoce-Mocanu, prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, p. 123.

²⁶ Brigitte Jordan, Robbie Davis-Floyd, *Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, Sweden, and the United States*, [Nașterea în patru culturi: O investigație transculturală a nașterii în Yucatan, Olanda, Suedia și Statele Unite], Waveland Press, 1992.